

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

INSEGURANÇA ALIMENTAR E SAÚDE: IMPLICAÇÕES SOCIAIS E CLÍNICAS PARA O CUIDADO INTERDISCIPLINAR

Rubens Barbosa Rezende¹

¹Pós-graduado em Biotecnologia – Universidade Federal de São Paulo,
rubensrezende420@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19739384

Introdução: Enormes contingentes populacionais brasileiros encontram-se na miséria e passam fome; a subnutrição e a insegurança alimentar ainda fazem parte do dia a dia de muitas pessoas. A insegurança alimentar associa-se a pior qualidade da dieta, estresse crônico e maior vulnerabilidade a agravos físicos e mentais. **Objetivos:** Discutir a relação entre distribuição de renda, pobreza e insegurança alimentar no Brasil. **Metodologia:** As análises propostas neste estudo são realizadas com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgados pelo IBGE. Em especial, são consideradas as edições da PNAD de 2004, 2009 e 2013 e a de 2017-2018 da POF, que são os quatro levantamentos nacionais com informações sobre segurança alimentar. **Resultados:** Os resultados mostram que a dinâmica da distribuição da renda é o condicionante fundamental da dinâmica da insegurança alimentar no País. As análises de regressão evidenciam que a insegurança alimentar medida pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), nos diferentes níveis, está fortemente relacionada com a pobreza. Ademais, os resultados também sugerem que o forte crescimento da insegurança alimentar, particularmente da insegurança alimentar leve e, com menos intensidade, da moderada, de 2013 a 2017-2018, se deve, em parte, ao caráter parcialmente subjetivo da medida de insegurança alimentar construída a partir da EBIA, estando associado à desilusão com a piora das condições econômicas que se seguiu após um longo período (2003-2014) de melhoria das condições de vida da população brasileira. **Conclusão:** O rastreamento de insegurança alimentar no cuidado integral amplia efetividade de intervenções clínicas e reduz desigualdades em saúde. Embora seja indiscutível o aumento da insegurança alimentar no País desde o início da crise econômica em 2014, os resultados apresentados neste estudo sugerem que o forte crescimento da insegurança alimentar, particularmente da insegurança alimentar

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

leve e, com menos intensidade, da moderada, de 2013 a 2017-2018, apontado nas estatísticas publicadas no País se deve, em parte, ao reflexo, nessas estatísticas, de uma percepção dos brasileiros que se ajustou às novas realidades que se apresentaram.

Palavras-Chaves: Determinantes Sociais da Saúde; Insegurança Alimentar; Nutrição; Saúde Pública; Vulnerabilidade Social.